

O Verdadeiro Custo dos Desastres Climáticos: A Catástrofe Climática de 2024 no Rio Grande do Sul, Brasil

The True Cost of Climate Disasters: The 2024 Climate Catastrophe in Rio Grande do Sul, Brasil

Projeto: *The True Cost of Climate Disasters*. Compassion in World Farming International (CIWFI) e Fundação Empresa Escola de Engenharia da UFRGS (FEEng)

Escopo: Este projeto teve como objetivo coletar e analisar dados e informações sobre os impactos das enchentes de maio de 2024 no estado do Rio Grande do Sul, com foco nas cadeias de produção pecuária e seus diversos atores, detalhando as perdas e os esforços de recuperação. Inclui: Apêndice.

Produto final: Um relatório com as seguintes partes. (Parte 0) Principais conclusões. (Parte 1) Análise do desastre, incluindo os impactos sobre os animais, a sociedade e o meio ambiente. (Parte 2) Avaliação dos impactos das perdas. (Parte 3) Implicações futuras e respostas políticas às enchentes.

Autores:

Maycon NoreMBERG Schubert. Departamento de Sociologia. Grupo de Estudos em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural (GEPAD). UFRGS.
<https://orcid.org/0000-0003-3699-525X>; mayconschubert@gmail.com

Marcelo Antonio Conterato. Departamento de Economia e Relações Internacionais. Grupo de Estudos em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural (GEPAD). UFRGS.
<https://orcid.org/0000-0002-8593-6590>; marcelo.conterato@ufrgs.br

Frederico Salmi. Programa de Pós-Graduação de Sociologia. Grupo de Estudos em Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade (TEMAS). UFRGS. Climate Social Science Network (CSSN), Institute at Brown for Environment and Society.
<https://orcid.org/0000-0002-7043-2816>; salmi.frederico@gmail.com

Financiador: Compassion in World Farming International (CIWFI)

Citação sugerida

SCHUBERT, Maycon NoreMBERG; CONTERATO, Marcelo Antonio; SALMI, Frederico. O Verdadeiro Custo dos Desastres Climáticos: A Catástrofe Climática de 2024 no Rio Grande do Sul, Brasil [*The True Cost of Climate Disasters: The 2024 Climate Catastrophe in Rio Grande do Sul, Brasil*]. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Godalming: Compassion in World Farming International (CIWFI), 2025. DOI: 10.5281/zenodo.15801671. Disponível em: <https://zenodo.org/records/15801671>

Este Relatório Técnico compõe o conteúdo do “*CIWF Climate Doom Loop Report June 2025*” do Compassion in World Farming, publicado em 20 jun. 2025.

O Relatório “O Verdadeiro Custo dos Desastres Climáticos: A Catástrofe Climática de 2024 no Rio Grande do Sul, Brasil”

Este relatório é dividido em três blocos. O primeiro é a síntese com os principais achados, com as principais informações (p. 2-5). O segundo bloco são as partes analíticas (p. 6-15), sendo este dividido em três seções: Parte 1) Análise geral do desastre (p. 6-9); Parte 2) Análise das perdas na perspectiva pecuária (p. 10-11) e, Parte 3) Análise das implicações às comunidades mais vulneráveis (p.12-15). O terceiro bloco é o Apêndice com anexos e as referências complementares e incluem mapas, figuras e tabelas com dados específicos (16-35).

PARTE 0 – SÍNTESE E PRINCIPAIS CONCLUSÕES¹

Contexto climático

Uma série de eventos climáticos extremos assolou o estado do Rio Grande do Sul nos últimos anos e em 2023, alguns tiveram impactos significativos (ciclone de junho de 2023²; enchentes de setembro de 2023³; e eventos adversos entre novembro e dezembro de 2023⁴) e o último culminou na mais extensa catástrofe climática do Brasil, as enchentes de maio de 2024 no extremo Sul do país.

As enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul tem entre suas causas uma combinação de fatores meteorológicos e hidrológicos⁵, além dos fatores políticos. Em termos técnicos⁶, a circulação atmosférica atípica levou ar quente e úmido do Oceano Atlântico tropical para o sul do Brasil. Esse ar, ao encontrar a Cordilheira dos Andes, desviou e acelerou para o sul, onde encontrou ar frio, resultando em intensa formação de nuvens de tempestade por um período prolongado devido a um bloqueio atmosférico no Pacífico Sul. Ventos fortes em altitude, a corrente de jato, também contribuíram para a magnitude do evento. Esse cenário favoreceu um transporte significativo de umidade, inclusive pelos chamados rios voadores. Essa combinação de condições atmosféricas gerou uma precipitação extraordinária. Maio de 2024 registrou o maior volume de chuva desde 1910, com um acumulado que representou 455% da média mensal histórica. As três principais bacias hidrográficas do estado (Uruguai, Guaíba e Litorânea) foram severamente afetadas por inundações, enxurradas e movimentos de massa. A bacia do Guaíba, com maior concentração urbana, foi a mais impactada. Rios como o Taquari, Caí, Sinos e Jacuí, e a região do Lago Guaíba, atingiram níveis históricos. O nível do Rio Taquari em Muçum alcançou um pico com período de

¹ Todas as fontes e referências desta Seção “Parte 0 — Sumário e principais conclusões” encontram-se citadas nas Seções 1, 2 e 3, a partir da p. 6, bem como no Apêndice e seus Anexos. Os dados aqui são sínteses das seções a seguir.

² No evento climático “Ciclone de junho 2023”, 58 cidades foram atingidas por chuvas intensas, enxurradas, inundações e alagamentos. Os municípios abrangidos são aqueles atingidos pelas chuvas intensas causadas pelo ciclone e que tiveram decreto de situação de emergência ou calamidade homologado pelo governo do Estado. Nesta fase do programa, foram atendidas 1.776 famílias e o valor total dos pagamentos chegou a R\$ 4,4 milhões. Estado do Rio Grande do Sul (2023). *Programa Volta por Cima*. <https://www.rs.gov.br/ciclone-de-junho-2023-667f120b83261>

³ No evento climático “Enchentes de setembro de 2023”, ocorridos entre os dias 2 e 6 de setembro de 2023, produziu uma série de “alagamentos, chuvas intensas, ciclone, granizo, inundações, enxurradas e vendavais”, 83 cidades foram atingidas (Decreto Estadual RS nº 57.197 de 15/09/2023)). Nesta fase do programa, foram atendidas 2.611 famílias e o valor total dos pagamentos chegou a R\$ 5,2 milhões. Estado do Rio Grande do Sul (2023). *Programa Volta por Cima*. <https://www.rs.gov.br/enchentes-de-setembro-de-2023>

⁴ No evento climático “Eventos climáticos adversos de novembro e dezembro de 2023” (Decreto Estadual RS nº 57.418 de 29/12/2023). Nesta fase do programa, foram atendidas 7.074 famílias e o valor total dos pagamentos chegou a R\$ 11,5 milhões. Estado do Rio Grande do Sul (2023). *Programa Volta por Cima*. <https://www.rs.gov.br/eventos-climaticos-adversos-de-novembro-e-dezembro-de-2023-667f01f7267bc>

⁵ Cf. Anexo Parte 0 — Contexto técnico do evento climático extremo de maio de 2024.

⁶ Cf. Marengo et al. (2024). O maior desastre climático do Brasil: chuvas e inundações no estado do Rio Grande do Sul em abril-maio 2024. *Estudos Avançados*. 38 (112). <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.202438112.012>

retorno de 100 anos. Essas precipitações anômalas sobre essas bacias hidrográficas somaram as causas da catástrofe climática de maio de 2024.

Nota metodológica

A metodologia adotada baseou-se na análise de dados secundários, incluindo: **a)** relatórios de órgãos governamentais (federais e estaduais), de entidades representativas dos setores agropecuários e de organizações que atuam nesse setor; **b)** matérias publicadas em diversos meios de comunicação, como jornais, blogs, revistas, televisão e páginas na internet; **c)** artigos acadêmicos publicados entre os anos de 2000 e 2022 a partir da base *Web of Science* — *Coleção Principal*.

Os dados quantitativos tiveram maior destaque no relatório, devido à necessidade de espaço para informações que garantem maior precisão na avaliação do impacto das enchentes em suas múltiplas dimensões. Foi necessário harmonizar os dados disponíveis, considerando as diferenças entre as publicações e as atualizações realizadas ao longo do tempo. Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, com ênfase nos impactos das enchentes de maio de 2024 no estado do Rio Grande do Sul, especialmente no setor da pecuária.

Principais achados

- O estado do Rio Grande do Sul é a **quarta economia do Brasil**, com um PIB de **R\$ 580 bilhões**, distribuídos principalmente em serviços (61%), indústria (24%) e **agropecuária (15%)**. A catástrofe teve impactos significativos nesses setores.
- O **impacto financeiro global estimado das inundações, ocorridas em maio de 2024, foi de aproximadamente R\$ 90 bilhões**, abrangendo danos, perdas e custos adicionais. O **Governo Federal apoiou com praticamente a totalidade dos R\$ 90 bilhões** ao longo de 2024 (estado e municípios), incluindo a interrupção de dívidas com a União, subsídios, linhas de financiamento e recursos a fundo perdido para reconstrução de infraestruturas. .
- **497 municípios do Rio Grande do Sul (96%) foram impactados..**
- **2,4 milhões de pessoas foram afetadas diretamente** pelo evento climático extremo de maio de 2024, **183 mortes confirmadas, 806 feridos, 27 desaparecidos, e 580.000 pessoas deslocadas.**
- Houve perdas significativas no setor pecuário, incluindo a morte de aproximadamente **1,2 milhões de aves, 14.806 cabeças de gado de corte e 2.451 cabeças de gado leiteiro.**
- Agricultores relataram perdas de fertilidade e solos por erosão hídrica em **2.706.683 hectares**, com implicações de longo prazo para a produção agrícola e pecuária do estado.
- **595 famílias de assentados da reforma agrária foram desalojadas e 2.528 tiveram perdas econômicas severas.** Comunidades quilombolas e indígenas também sofreram impactos significativos.
- **47,6% da população do RS encontrava-se em algum nível de insegurança alimentar desde 2022** - grande parte em razão da pandemia do COVID-19 - situação que se agravou com a catástrofe de maio de 2024.
- **147 aldeias indígenas** foram afetadas, com 80% sofrendo perdas materiais em moradias e bens, e 60% com danos na produção de alimentos.
- Construções e instalações de **19.190 famílias rurais foram afetadas**, e mais de **38 mil famílias** tiveram interrupção ou contaminação de água.

Parte 1: Síntese — Análise do desastre, incluindo impactos animais, sociais e ambientais.

- O evento climático extremo de maio de 2024 no Rio Grande do Sul resultou em **mais de 183 mortes confirmadas, 806 feridos, 27 desaparecidos, e afetou diretamente 2,4 milhões de pessoas**, impactando 478 dos 497 municípios do Estado. Além disso, os eventos climáticos extremos aumentaram 183% 2023 para 2024, indicando uma tendência preocupante.
- As análises de publicações científicas e de cientistas sociais apontam que os efeitos da catástrofe **não foram meramente "fenômenos naturais" ou "eventos imprevistos"**, mas sim influenciados por políticas públicas neoliberais de caráter não preventivas (pró-catástrofes). Essa condição é reforçada pela falta de participação social nos espaços de decisão coletivos, da falta de investimentos em infraestrutura de prevenção e sistemas de alertas, do extrativismo intenso de outras cadeias produtivas e do afrouxamento de leis ambientais históricas. Segundo especialistas é uma catástrofe climática de grande impacto socioeconômico e com responsabilidades políticas.
- As publicações apresentam **duas narrativas principais**: uma alinhada a setores vinculados às corporações e ao capital, foca na "retomada econômica" e em "soluções sustentáveis" diante do maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul; a outra, de canais progressistas e comunidades vulneráveis, expõe os efeitos destrutivos e a lógica do "capitalismo do desastre", reforçando a necessidade de políticas públicas inclusivas e democráticas que envolvam a sociedade civil.

Parte 2: Síntese — Os principais dados extraídos de fontes disponíveis, sobre os impactos das inundações no Rio Grande do Sul.

- O **impacto global estimado das inundações foi de aproximadamente R\$ 90 bilhões**. Os setores produtivos foram os mais afetados, com o comércio sofrendo mais danos e a agricultura registrando as maiores perdas.
- O setor pecuário gaúcho sofreu uma perda **na produção de cerca de R\$ 1,2 bilhão e danos indiretos estimados em R\$ 709,6 milhões**, além de custos adicionais para recuperação de solos. Houve perdas significativas de animais, incluindo **aves, gado de corte e gado leiteiro**.
- As inundações atingiram **9.158 localidades e 206.604 propriedades rurais**, afetando construções e **instalações de 19.190 famílias rurais** e causando interrupção ou contaminação de **água para mais de 38 mil famílias rurais**.
- Além disso, **70.108 imóveis incluídos no Cadastro Ambiental Rural (CAR) no RS** estão total ou parcialmente localizados dentro da Área Diretamente Atingida (ADA).

Parte 3: Síntese — Implicações futuras e respostas políticas às inundações.

- As inundações tiveram **impactos significativos e diferenciados em grupos sociais vulneráveis**: 57 assentamentos da reforma agrária foram atingidos, com 595 famílias desalojadas; 127 territórios quilombolas foram afetados; 147 aldeias indígenas sofreram perdas materiais e na produção de alimentos; e 713 famílias de pescadores artesanais foram desalojadas.
- Foram implementadas **políticas públicas (federais e estaduais) voltadas para a recuperação**, incluindo destinação de recursos para assentamentos da reforma agrária (R\$ 351 milhões para infraestrutura produtiva crédito para plantio), doação de cestas básicas, atendimento à saúde para comunidades indígenas e auxílio financeiro para

pescadores artesanais. Para agricultores familiares foram concedidas subvenções e prorrogação de dívidas.

- Há um incentivo para uma **agricultura de baixo carbono**, com o plano ABC+ e o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas (PNCPD), ambos com metas e recursos para financiamentos.
- Apesar das políticas implementadas, persistem **demandas da sociedade civil**: assentamentos da reforma agrária ainda necessitam de aquisição de terras para reassentamento; comunidades quilombolas demandam a elaboração dos Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação (RTID); comunidades indígenas reivindicam a regularização fundiária, um subsistema de assistência social indígena e recursos para reconstrução de casas; agricultores familiares solicitam ampliação dos prazos para renegociação de dívidas e recuperação de infraestrutura e desburocratização no acesso à recursos

Em suma, as inundações de maio de 2024 no Rio Grande do Sul causaram um **impacto global estimado de cerca de R\$ 90 bilhões** e afetaram **2,4 milhões de pessoas em 478 municípios**. A catástrofe, intensificada por fatores políticos pré-existentes e desmontes ambientais recentes, resultou em perdas significativas, especialmente na **agropecuária com R\$ 1,2 bilhão em perdas na produção e morte de milhares de animais**, além de danos nas infraestruturas produtivas e de mobilidade, bem como no aumento das desigualdades sociais. As **comunidades vulneráveis**, como indígenas, quilombolas e assentados, foram severamente atingidas visibilizando reivindicações sociais históricas. Apesar do apoio federal das políticas de recuperação, persistem **demandas por reassentamento, regularização fundiária e apoio estrutural diante da pressão por novos eventos climáticos extremos**. A reconstrução enfrenta o desafio de não apenas restaurar o *status quo*, mas também de implementar **mudanças estruturais para prevenir futuros desastres sociais-climáticos**.

PARTE 1 – ANÁLISE DO DESASTRE

1 Análise do desastre, incluindo os impactos sobre os animais, a sociedade e o meio ambiente.

1.1. Revisão de relatórios das instituições públicas e privadas para coletar dados oficiais e percepções. As instituições públicas incluem órgãos governamentais, e as instituições privadas incluem a indústria e ONGs.

O estado do Rio Grande do Sul (RS) é a quarta economia do Brasil com R\$ 580 bilhões (6,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional) distribuídos em serviços (61%), indústria (24%) e agropecuária (15%)¹⁴. O estado possui uma população de **10,9 milhões de habitantes**¹³ (sendo que 47,6% da população gaúcha encontra-se em **algum nível** de insegurança alimentar⁵⁴) e devido ao **evento climático extremo** (tempestades, enchentes, desmoronamentos) **de maio de 2024**^{13,23} resultou em mais de **183 mortes confirmadas, 806 feridos, 27 desaparecidos, e 2,4 milhões de pessoas afetadas diretamente**^{23, p.17-18} sendo **580.000 indivíduos deslocados forçadamente**⁴³. O evento de maio **não foi natural nem imprevisto**^{46, p.18, 48, p.14}. Apesar da recuperação de áreas degradadas fazer parte de uma política do Rio Grande do Sul para adaptação às mudanças climáticas, os solos pecuários foram submetidos a um processo acelerado de erosão a longo prazo que comprometeu os recursos físico-químicos das áreas agricultáveis^{23, p.175}. Enquanto a área de **vegetação foi reduzida de 9,5 milhões ha⁷ (1990) para 6,1 milhões ha (2023)**, a área da **agropecuária foi ampliada de 5,5 milhões ha para 8,8 milhões ha**, acelerando os processos de degradação na região do bioma Pampa (RS)^{23.A}. A quantidade de eventos climáticos extremos no RS (ciclones, chuvas intensas, inundações, vendavais e deslizamentos) **alcançou um pico em 2024**²³. Dos 497 municípios do RS, 478 foram impactados (96%)¹³. O Governo Federal transferiu **cerca de R\$ 90 bilhões ao longo de 2024 ao RS (estado e municípios)**^{4,23}. Destacam-se **investimentos** no setor da **agropecuária⁴ e infraestrutura industrial-logística⁵**, de R\$23 bilhões (Suspensão da dívida do estado RS por 3 anos)⁴, R\$ 7,5 bi (BNDES Emergencial para empresas)^{3.A}. Os relatórios e notícias oficiais nas três esferas estatais destacam o apoio emergencial às comunidades afetadas diretamente (**habitação, alimentação básica e saúde**)⁴, **investimentos massivos em infraestrutura (mobilidade urbana e intermunicipal)**, além de **créditos** para empresas e agricultores afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul na perspectiva de **retomada econômica de curto prazo**. O principal eixo de comunicação é sobre as formas de **reconstrução de infraestruturas básicas do Estado**, todavia sem enfatizar mudanças **estruturais** sobre **prevenção de futuros desastres climáticos**.

1.2 Análise da literatura científica⁸, Incluindo dossiês temáticos sobre desastres e catástrofes no Rio Grande do Sul, a fim de incorporar perspectivas baseadas em evidências.

As publicações científicas iniciam-se a partir da década de 2000 e crescem de modo consistente ano a ano. Estudos mostram dados sobre impactos e projeções de desastres isolados até 2022. Nesse período foram publicados **469 artigos** de áreas de conhecimento, grosso modo, das *ciências duras* (+96%). Com os primeiros desastres de grande porte em 2023 (inundações em alguns municípios do RS) e a catástrofe de maio de 2024 (quase a totalidade do estado do RS), as produções científicas das ciências políticas e sociais encontraram uma janela de oportunidade para analisar a mudança climática (e.g. **dossiê**

⁷ 1 hectare (ha) = 10.000 metros quadrados.

⁸ Utilizado banco de dados da Coleção Principal da Web of Science, Clarivate associado à revisão sistemática, incluso Dossiê “Estratégias de resposta face à emergência climática” do Rio Grande do Sul. As referências completas estão no Apêndice - Anexo 1, Seção 1.2 da Parte 1.

“Estratégias de resposta face à emergência climática” de perspectiva sociopolítica⁴³⁻⁵⁴). Enquanto as ciências exatas e da terra focaram em impactos e cenários de ordem meteorológica^{24,28} e de infraestruturas físicas^{40,41} as **ciências sociais e humanidades** realizaram análises de ordem social, econômica e ambiental²⁴⁻⁵⁴ e lançaram novas luzes sobre os desafios que antes de mais nada são políticos e ideológicos. As comunidades mais vulneráveis, pobres, periféricas, em situação de alto risco a eventos climáticos extremos^{35, 37, 52}, expostas à insegurança alimentar e com dificuldades de acesso ao sistema de saúde^{31, 32, 36}, bem como governos liberais^{27, 42}, conselhos democráticos^{26, 46} e formas participação social⁴⁶ passam a ser objetos centrais de análises sociopolíticas (e.g. sistemas de alertas pré-desastres^{29, 46}, formas de comunicação direta, combate à desinformação e *fakenews*^{29, 46}, transparência no uso de recursos públicos e de acesso à decisão e deliberação). Em síntese, os artigos demonstram que os efeitos **não foram oriundos de “fenômenos naturais” e “eventos imprevistos”⁴³**, mas de uma política orientada por formas de governança pública que reforçam a **pouca participação social^{44, 46}**, **a falta de investimentos** em infraestruturas de prevenção, a falta do desenvolvimento de sistemas de alertas governamentais^{46, 50}, extrativismo intenso sem práticas de prevenção de riscos ou adoção de práticas sustentáveis^{51, 53} e contrapartidas ao sistema público, **afrouxamento** de leis ambientais^{46, 48}, **isolamento da participação de entidades da sociedade civil organizada**, entre outras **práticas que poderíamos chamar de “pró-catástrofe”** na esfera das políticas públicas (estadual^{46, 49} e municipais^{46, 49, 53}). Sob uma perspectiva social, cientistas argumentam que foi e ainda é uma **“catástrofe político-climática”^{38, 46}**.

1.3 Exame de **reportagens jornalísticas e periódicos** de ampla circulação⁹ No Rio Grande do Sul, para captar a cobertura em tempo real, narrativas locais e o discurso público.

As reportagens sobre a enchente no Rio Grande do Sul apresentam duas grandes facetas, a depender da orientação ideológica e política dos meios de comunicação. Os jornais alinhados ao neoliberalismo e ao conservadorismo adotam uma narrativa voltada para a retomada, com destaque para "soluções sustentáveis" e "inovações verdes"^{55C} diante do que classificam como "o maior desastre natural da história local"^{56D}. Um exemplo disso é o seminário "Reconstruindo o Rio Grande do Sul pela Infraestrutura"⁷², que se propõe a apresentar "soluções inovadoras e sustentáveis" frente aos desafios de reconstrução do estado após os impactos do desastre climático. Já jornais especializados em agropecuária oscilam entre explicar os eventos como "fenômenos naturais" e reconhecê-los como "eventos climáticos extremos previstos há 30 (trinta) anos"^{55A}. Com isso, passam a manifestar preocupações mais pragmáticas, como na manchete: "O agro vai colapsar com a tragédia no RS?"^{55B}. Nesse campo, os espaços para discursos negacionistas vêm se reduzindo, embora ainda persistam em algumas publicações. Por outro lado, os veículos de jornalismo progressista argumentam que as comunidades mais vulneráveis seguem sob os "efeitos destrutivos" da tragédia, sendo instrumentalizadas por um "capitalismo do desastre"^{56-A, 56-B} que prioriza "a lógica do lucro acima de tudo para alguns, ao custo da qualidade de vida de bilhões"⁶⁸. Esses canais reforçam a necessidade de políticas públicas mais inclusivas e democráticas, alinhando-se a análises de cientistas sociais que denunciam a atual forma de governança, marcada pelo afastamento da sociedade civil dos espaços de decisão. Esse afastamento inclui o esvaziamento de instâncias democráticas como os conselhos consultivos

⁹ Dados coletados majoritariamente de mídias de alcance local e regional de notório conhecimento das diferentes comunidades do RS: Nexa Políticas Públicas, Le Monde Brasil, Gazeta Zero Hora, Correio do Povo, Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, Mídia Ninja, Brasil de Fato RS, O Liberal, Agrolink e Clipping CWA. As referências completas estão no Apêndice - Anexo 1, Seção 1.3 da Parte 1.

(de Saúde, Meio Ambiente e Segurança Alimentar). Em suma, há duas grandes narrativas predominantes no jornalismo do Rio Grande do Sul. A primeira é oriunda das comunidades vulneráveis e visibilizada por canais progressistas como Brasil de Fato, Mídia Ninja e MST, os quais denunciam práticas abusivas das corporações, o negacionismo climático e o bloqueio à participação democrática pelo próprio estado. A segunda narrativa emerge do setor privado e das elites econômicas, representada por veículos como GZH (Gaúcha Zero Hora), Correio do Povo e Agrolink, cujo foco está nas estratégias de “reconstrução” e retomada econômica, pressionando o estado por mais subsídios, isenções e investimentos.

1.4. Análise política, ambiental e sociológica dos desastres, avaliando suas implicações para as organizações sociais, a governança e a resiliência das comunidades.

As **implicações** sociopolíticas e ambientais da catástrofe **às organizações sociais** se estendem na linha do tempo, ou seja, não se trata de um evento isolado no tempo, mas de um evento em movimento. Os efeitos são continuados e as organizações sociais, particularmente aquelas mais vulneráveis são as mais afetadas negativamente em várias dimensões sociais (alimentação, saúde, moradia, mobilidade, exposição contínua às consequências do desastre). As organizações sociais dessas comunidades mais vulneráveis **não possuem meios eficazes** de intervenção nas políticas públicas, seja por meio do acesso à **participação nos espaços de decisão**, seja nos **espaços de formulação de tais políticas**. Estudos demonstram que não se trata somente de ouvir as organizações sociais, mas de criar espaços de participação social ativa e de co-responsabilidades.

Já em relação às implicações sociopolíticas e ambientais, as formas **de governança** se demonstraram ineficazes e excludentes. Nesse sentido, o atual formato de participação e deliberação privilegiam a participação de corporações e membros do estado, dando pouco espaço à participação mais ativa e efetiva de organizações da sociedade civil, enfraquecendo o que poderia ser uma estrutura de governança mais democrática na gestão de desastres e catástrofes climáticas contínuas no RS. Uma ação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul que ilustra essa questão é a composição do chamado “Conselho do Plano de Reconstrução do RS”⁷³, que foi composto por 178 integrantes, com pouca representação da área ambiental e da sociedade civil, tendo ampla participação do setor industrial e do agronegócio, além de convidados “extras” que são figuras com alta influência política no estado, considerados a elite empresarial e de comunicação, como ex-CEOs, Jornalistas e empresários. Sendo a gestão social, ambiental e econômica do desastre crucial para a implementação de políticas públicas, e tendo em conta que as pessoas mais afetadas e desamparadas são as mais vulneráveis, é de se questionar a atenção que será dada a esse estrato da sociedade e que tipo de protagonismo elas exercerão sobre a priorização de metas.

Quanto à resiliência comunitária, as iniciativas que emergiram durante a crise foram cruciais. Dada a magnitude do evento, o Estado não estava preparado, e o efetivo disponível — entre guarda civil, Exército e forças de segurança — mostrou-se insuficiente para atender à população. Os primeiros socorros vieram, sobretudo, de vizinhos e familiares. Pessoas de diversas regiões do Estado, e até de fora dele, enviaram grandes volumes de doações e ajudas emergenciais⁷⁴. Um evento dessa proporção exige um engajamento mais ativo e efetivo da sociedade civil, uma vez que é inviável que o Estado consiga atender sozinho a uma demanda tão ampla em um curto período de tempo. Um exemplo notável de resiliência comunitária pode ser observado na organização das chamadas cozinhas comunitárias e solidárias. Essas iniciativas, que surgiram ainda durante a pandemia do COVID-19, se expandiram significativamente durante as enchentes, chegando a um total de 239 cozinhas em funcionamento apenas em Porto Alegre⁷⁵. Elas recebem doações de alimentos e preparam as

chamadas "marmitas", distribuídas principalmente às famílias em situação de insegurança alimentar nos próprios territórios em que atuam. Grande parte dessas cozinhas são coordenadas por mulheres, o que também evidencia um espaço de acolhimento e resposta sensível às questões de gênero. É importante destacar que tantos veículos de imprensa conservadores quanto progressistas têm reconhecido e exaltado o papel fundamental dessas iniciativas no enfrentamento das crises^{76, 77}, sendo de grande relevância no abastecimento alimentar, especialmente de pessoas em condições de vulnerabilidade social.

PARTE 2 – DANOS, PERDAS E CUSTOS NA PECUÁRIA

Avaliação dos impactos das perdas. Avaliação do impacto econômico, traduzindo as perdas na pecuária em termos monetários com base em informações existentes (por exemplo, valor de mercado, referências da indústria e modelos econômicos).

2.1 Os principais dados¹⁰ sobre os impactos das inundações no Rio Grande do Sul

- Um total de **70.108 imóveis** incluídos no Cadastro Ambiental Rural (CAR) no RS foram total ou parcialmente localizados dentro da Área Diretamente Atingida (ADA), o que corresponde a **11,1% do total** de imóveis do CAR no Estado.
- A área atingida dos imóveis do CAR dentro da ADA é de **1.269.100 hectares**, representando **5,6% da área total do Estado**.
- As inundações atingiram **9.158 localidades** e **206.604 propriedades rurais**.
- A **produção avícola** foi o setor da pecuária mais impactado, representando **34% do total** dos danos.
- Das perdas na pecuária, **48%** se referem à **diminuição do ganho de peso dos animais** e **43%** à **diminuição na produção de pastagens e na coleta de leite**.
- As perdas dos animais de criação foram as seguintes: **1.198.489 aves comerciais, 14.806 bovinos de corte, 14.794 suínos, 2.451 bovinos de leite, 938 toneladas de peixe e 16.054 caixas de abelha**. Um dado extremamente relevante é a perda de solo devido às enchentes. Agricultores relataram perdas de fertilidade e solos por erosão hídrica em **2.706.683 ha**.

2.2. Os principais dados financeiros (em R\$) relacionados aos impactos das inundações no Rio Grande do Sul, conforme as fontes fornecidas.

- O impacto global estimado das inundações foi de **aproximadamente R\$ 90 bilhões**. Desse total, **46% representaram danos, 38% foram perdas e 15% corresponderam a custos adicionais¹¹**.
- Os **efeitos estimados no setor agrícola** equivalem a mais de **R\$8,5 bilhões em perdas** na produção, cerca de **R\$500 milhões em ativos agrícolas** e aproximadamente **R\$3,7 bilhões em custos adicionais** para recuperação de solos afetados pela erosão hídrica. Chuvas extremas e inundações comprometeram a produção agrícola e seus fluxos econômicos, com perdas em mais de 60 culturas de 452 municípios, totalizando de 15 a 16% da área agrícola destinada à colheita no estado. A maioria dos produtores afetados dedica-se à produção de grãos (74,6%), frutas (12,8%) e hortaliças (12,3%). Nas mesorregiões Centro Oriental, Metropolitana de Porto Alegre e Centro Ocidental estão cerca de 57% dos produtores atingidos pelas inundações e excesso de precipitação. As perdas agrícolas principais, somando 96%, estão relacionadas às culturas de soja (64,1%), milho (10,3%), arroz (4,7%), brócolis

¹⁰ As fontes dos dados desta seção estão no Apêndice, Parte 2. Em síntese, trata-se de dados dos seguintes órgãos públicos: 1) Governo Federal (CEPAL/ONU; BID; Grupo Banco Mundial) “Avaliação dos efeitos e impactos das inundações das inundações no Rio Grande do Sul”, nov. 2024; 2) Governo Rio Grande do Sul (EMATER) Impactos das chuvas e cheias extremas no rio grande do sul em maio de 2024.

1) <https://publications.iadb.org/pt/avaliacao-dos-efeitos-e-impactos-das-inundacoes-no-rio-grande-do-sul>

2) (<https://www.estado.rs.gov.br/upload/arquivos/202406/relatorio-sisperdas-evento-enchentes-em-maio-2024.pdf>).

¹¹ Neste relatório são utilizados três termos distintos: 1) danos, 2) perdas e 3) custos adicionais. 1) Danos: representam os prejuízos monetários aos ativos de cada setor afetados pelo incidente, incluindo edifícios, máquinas, veículos, móveis, estradas, portos, estoques finais e semiacabados, entre outros. 2) Perdas: os bens que deixam de ser produzidos e os serviços que deixam de ser fornecidos desde o desastre até a recuperação total. 3) Custos adicionais: as despesas adicionais necessárias para a produção de bens e serviços ou para apoio às necessidades emergenciais da população devido ao desastre, refletindo a resposta dos setores público e privado, podendo incluir despesas adicionais ou realocação de gastos. Cf. Governo Federal (CEPAL/ONU; BID; Grupo Banco Mundial) “Avaliação dos efeitos e impactos das inundações no Rio Grande do Sul”, nov. 2024.

(4,1%), batata-doce (2,7%), bergamota (2,4%), alface (2%), couve (1,8%), laranja (1,5%), morango (1,4%) e feijão (0,9%).

- Já as **perdas na produção pecuária** foram estimadas em **R\$1,2 bilhão**, e os **custos adicionais** para recuperar solos afetados pela erosão hídrica foram de aproximadamente **R\$783 milhões**. Todas as regiões e microrregiões do estado registraram perdas na produção pecuária, totalizando 475 municípios afetados. As perdas neste setor devem-se à diminuição do ganho de peso dos animais (48%) e à diminuição da produção de pastagens e coleta de leite (43%).
- A **diminuição no ganho de peso** foi considerável devido ao acesso limitado a alimentos.
- **Milhões de litros de leite não foram recolhidos** e mais de 600 mil hectares de pastagens sofreram impacto severo em decorrência do evento climático.
- **As perdas por animais mortos** também foram substanciais com alta mortalidade de bovinos, aves, suínos, peixes, ovinos, entre outros.
- Os danos indiretos no setor pecuário gaúcho causados pelas chuvas extremas e inundações são estimados em **R\$ 709,6 milhões**.
- Em relação às **perdas**¹² produtivas por espécie animal:
 - **Produção bovina**: maior perda estimada (48% do total registrado no estado)
 - **Aves**: R\$ 59,1 milhões
 - **Suínos**: R\$ 36,7 milhões
 - **Ovinos**: R\$ 12,9 milhões
 - **Peixes**: R\$ 8,6 milhões
 - **Equinos**: R\$ 3,9 milhões
 - **Apicultura**: R\$ 1,8 milhão
 - **Bubalinos**: R\$ 0,3 milhão

¹² Cf. nota sobre danos, perdas e custos.

PARTE 3 – IMPLICAÇÕES FUTURAS E RESPOSTAS POLÍTICAS

Implicações futuras e respostas políticas às enchentes: Avaliar os impactos futuros projetados das enchentes sobre diversos grupos sociais e econômicos, incluindo: assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas, povos indígenas, pescadores artesanais e agricultores proprietários de terras. Mapear as demandas da sociedade civil relacionadas ao setor pecuário, identificando as principais necessidades. Catalogar as políticas públicas (federais e estaduais) voltadas para a recuperação do setor pecuário.

3.1 Assentamentos da reforma agrária, comunidades Quilombolas, povos indígenas, pescadores artesanais, agricultores proprietários de terras.

- 57 assentamentos do Estado do Rio Grande do Sul foram atingidos direta ou indiretamente, 595 famílias foram desalojadas e 2.528 tiveram perdas econômicas severas¹³. Destes, 8 assentamentos ficaram completamente submersos: Integração Gaúcha, Apolônio de Carvalho, Padre Josimo - que ficam no município de Eldorado do Sul; três no município de Nova Santa Rita - Sino, Capela e Santa Rita de Cássia II; e outros dois no município Taquar -, Tupi e Tempo novo Rita (cf. fotos no anexo parte 3).
- 127 Território Quilombolas foram atingidos, totalizando 6.200 famílias. 15 comunidades ficaram totalmente isoladas pelas inundações¹⁴.
- 147 aldeias indígenas no Estado do Rio Grande do Sul foram afetadas, de quatro etnias diferentes: Charrua, Guarani, Kaingang e Xokleng. Destes, 80% tiveram perdas materiais em moradias e bens; 60% sofreram danos relacionados à produção de alimentos, especialmente hortas, feijão e criação de pequenos animais¹⁵.
- Sobre os pescadores artesanais, 713 famílias foram desalojadas e 264 famílias sofreram danos materiais sem deslocamento. Ao todo, 2.858 equipamentos de pesca foram perdidos.
- 19.190 famílias de produtores perderam suas casas, 34.519 famílias ficaram sem acesso à água, 48.864 produtores tiveram perdas na safra de grãos (soja, milho, arroz e feijão), 8.381 tiveram perdas na fruticultura, 8.049 tiveram perdas na olericultura, 32.409 tiveram perdas de pastagens e 3.711 criadores tiveram perdas de animais de criação^{Anexo 1, 9}.

3.1.1 Políticas governamentais de adaptação e mitigação aos desastres climáticos voltados à agricultura e à pecuária.

- Dentro do plano de recuperação do Estado do RS¹⁶ (conhecido como Plano Rio Grande) é mencionado o Plano ABC+ para os anos de 2020-2030, como uma ação mitigadora e de adaptação climática aplicada à agricultura. Esse plano foca em uma agricultura de baixo carbono, buscando aplicar as seguintes tecnologias: a) Sistema de Plantio direto; b) Bioinsumos; c) Práticas de Recuperação de Pastagens Degradadas; d) Sistemas de Integração e Terminação Intensiva.
- As metas até 2030 são:
 - Ampliar em 600 mil hectares a área com adoção de Sistema de Plantio Direto;
 - Ampliar em 1 milhão de hectares a área com adoção de Bioinsumos;
 - Ampliar em 1,43 milhões de hectares as áreas com adoção de Práticas para Recuperação de Pastagens Degradadas (PRPD);

¹³ Nota Técnica nº 1501/2024/DEP-2/DEP/DE/P/SEDE/INCRA - PROCESSO Nº 54000.057769/2024-12

¹⁴ <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-05/quinze-quilombos-estao-totalmente-isolados-pelas-chuvas-no-rs>

¹⁵ <https://www.estado.rs.gov.br/upload/arquivos/202406/relatorio-sisperdas-evento-enchentes-em-maio-2024.pdf>

¹⁶ <https://admin.planoriogrande.rs.gov.br/upload/arquivos/202410/18144935-20240912-serg-plano-investimentos-lc-206-rev-07-com-anexo.pdf>

- Ampliar em 200 mil os bovinos em Terminação Intensiva.
 - Ampliar em 1 milhão de hectares a área com adoção de Sistemas de Integração;
 - Ampliar em 322 mil de hectares a área com adoção de Florestas Plantadas;
 - Ampliar em 216 mil hectares a área com adoção de Sistemas Irrigados;
 - Ampliar em 11,8 milhões de metros cúbicos a adoção de Manejo de Resíduos da Produção Animal.
- Alinhado à essa ação, o Governo Federal lançou o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas (PNCPD)¹⁷ com a meta de recuperar 40 milhões de hectares de pastagens degradadas no Brasil, em um prazo de 10 anos. As práticas de produção previstas estão alinhadas às tecnologias previstas no Plano ABC+. O detalhamento está regulamentado no Decreto 11.815/2023¹⁸.

É importante notar que essas são políticas que foram ampliadas no Brasil, mas que já existem há alguns anos. Com relação ao desastre que ocorreu no Rio Grande do Sul, em maio de 2024, as políticas imediatas são de reconstrução da infraestrutura que havia antes. Já as políticas de incentivo à produção de baixo carbono estão sendo estimuladas, sendo importante acompanhar as metas estabelecidas nos planos de ação.

3.2. Catalogar políticas públicas (federais e estaduais) voltadas para a recuperação do setor pecuário:

Os assentamentos de reforma agrária receberam R\$ 351 milhões para recuperação da infraestrutura produtiva; R\$ 124 milhões para recuperação de estradas; R\$ 4,3 milhões para recuperação do plantio de arroz orgânico; R\$ 960 mil para recuperação de barragens; R\$ 12 milhões para ATES (Assistência Técnica e Social); R\$ 12,9 milhões para a reforma de 171 casas; R\$ 192 milhões para a retomada produtiva (crédito para o plantio), destinados a 12.005 famílias¹⁹. As leis que possibilitaram essas políticas são: Lei 15.036/2024²⁰; Lei 15.105/2025²¹; Medida Provisória nº 1.284/2024²²

Para as comunidades indígenas foram doadas cestas básicas à 9 mil famílias, quinzenalmente, além de água potável, agasalhos e kit de higiene feminina²³. Foram realizadas 13 missões do SUS (Sistema Único de Saúde) de atendimento às famílias indígenas no Estado do Rio Grande do Sul²⁴.

Aos pescadores artesanais foi garantido o pagamento de 2 salários mínimo por família atingidas pelas enchentes²⁵.

Para as comunidades Quilombolas foram distribuídas uma média de 3 cestas básicas por família, totalizando mais de 1.800 cestas básicas e alcançando 150 comunidades.

¹⁷ <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/governo-federal-institui-programa-nacional-de-conversao-de-pastagens-degradadas>

¹⁸ <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.815-de-5-de-dezembro-de-2023-528496572>

¹⁹ https://drive.google.com/file/d/1BukyK9OHcVLF5xPu2B-pXHFqZOvq7U4/view?fbclid=IwY2xjawJFYAdleHRuA2FlbOIXMAABHdGgmYep5Axqrq5oyn3d5ifQBleg8ueR7T1WtsVOIU2BxrgEdPJ7nVrU6g_aem_34HyOr8hD6u7NnJ13DQmOQ

²⁰ https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/Lei/L15036.htm

²¹ https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2025/Lei/L15105.htm

²² https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/Mpv/mpv1284.htm

²³

²⁴ <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202405/mpi-define-uma-rede-de-apoio-as-familias-indigenas-atingidas-pela-enchente-no-rio-grande-d-o-sul>

²⁵ <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202406/saude-presta-assistencia-as-comunidades-indigenas-afetadas-pelas-enchentes-no-rio-grande-d-o-sul#:~:text=Grande%20do%20Sul-Governo%20Federal%20j%C3%A1%20realizou%2013%20miss%C3%B5es%20de%20apoio.%C3%A0%20popula%C3%A7%C3%A3o%20ind%C3%ADgena%20no%20RS.&text=O%20Minist%C3%A9rio%20da%20Sa%C3%BAde%20tem,enchentes%20que%20atingiram%20o%20estado>

²⁵ <https://globo rural.globo.com/pecuaria/peixe/noticia/2024/07/governo-destina-credito-para-apoiar-pescadores-no-rs.ghtml>

Para os agricultores familiares, de forma geral as seguintes políticas foram implementadas:

- Lei nº 15.038/2024²⁶ e o Decreto nº 12.138/2024²⁷ concedem subvenção econômica, sob a forma de desconto para liquidação ou renegociação de parcelas de operações de crédito rural de custeio, de investimento e de industrialização. A subvenção chega até 30% do valor das operações.
- Prorrogação de dívidas em até 4 anos autorizado pelo CMN - Resolução CMN nº 5.164, publicada em 22 de agosto de 2024²⁸.

Ao todo foram destinados 2,5 bilhões para assentamentos e agricultura familiares²⁹ a título de recuperação de infraestruturas e fomento para produção.

3.3 Planos de reassentamento para comunidades deslocadas

Algumas demandas por reassentamento de famílias que vivem em áreas rurais foram levantadas durante o período em que as enchentes ainda mantinham os territórios alagados. No entanto, após a baixa das águas, as políticas públicas priorizaram a reconstrução do que havia sido perdido, como no caso do crédito de R\$12 milhões destinado à reforma de 171 casas em assentamentos rurais. Com isso, as propostas de reassentamento rural praticamente desapareceram da agenda pública, sendo substituídas por iniciativas de recuperação das estruturas anteriormente existentes

3.4. Identificar demandas da sociedade civil relacionadas ao setor pecuário, destacando necessidades principais.

Em relação às demandas dos assentamentos da reforma agrária, grande parte foi atendida, incluindo concessão de crédito, subsídios, reconstrução de moradias, além de reformas em estradas, pontes e barragens. No entanto, o número de beneficiários foi menor do que o estimado inicialmente. Por exemplo, no caso das moradias, o levantamento preliminar apontava a necessidade de 280 casas, mas, após a elaboração dos laudos técnicos e inspeções nos locais, foram aprovados créditos para a construção de 171 casas. Uma demanda que permaneceu sem atendimento foi a aquisição de terras por parte do Estado, tanto para assentar novos agricultores quanto para reassentar os atingidos pelas enchentes³⁰. Diante da ausência dessa medida, muitas dessas famílias afetadas têm buscado acessar políticas públicas e se organizar para permanecer nas áreas onde já estão.

As demandas das comunidades quilombolas se concentram nos chamados Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação (RTID), que é um documento do Incri (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) que define a área reivindicada por comunidades quilombolas. Ele é uma etapa obrigatória para a titulação de terras Quilombola. A demanda é pela elaboração deste documento para 113 comunidades, de um total de 203 existentes no Rio grande do Sul³¹.

²⁶ https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2024/lei/L15038.htm

²⁷ https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2024/decreto/d12138.htm

²⁸ <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CMN&numero=5164>

²⁹

<https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202501/governo-federal-apresenta-resultados-de-aco-es-emergenciais-para-agricultores-familiares-gauchos-atingidos-por-tragedia-climatica-de-2024>

³⁰

<https://sul21.com.br/noticias/geral/2024/07/por-reassentamento-e-auxilio-a-familias-atingidas-pela-enchente-mst-ocupa-sede-do-incra/#:~:text=As%20principais%20reivindicac%C3%A7%C3%B5es%20s%C3%A3o%20o.Desenvolvimento%20Agr%C3%A1rio%20e%20Agricultura%20Familiar>

³¹ <https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/comunidades-quilombolas>

As comunidades indígenas elaboraram uma “Carta Pública”³² com diversas reivindicações de enfrentamento às catástrofes climáticas, destacando-se, entre elas, a regularização fundiária de suas áreas, um Subsistema de Assistência Social Indígena, a garantia do funcionamento do Conselho Estadual dos Povos Indígenas (Lei Estadual 12.004/2003)³³ e recursos para reconstrução da infraestrutura perdida nas aldeias (casas, escolas, estradas, etc.).

Os pescadores artesanais do Rio Grande do Sul apresentaram demandas de apoio para compra de equipamentos e reformas de casas. Um caso em particular é mais complexo, que são os pescadores que vivem nas 16 ilhas do Guaíba em torno da cidade de Porto Alegre, que entre 2023 e 2024 passaram por 3 grandes cheias. São aproximadamente 3.600 famílias de Pescadores artesanais que demanda estruturas de prevenção, indenizações e reassentamentos³⁴.

No caso dos agricultores familiares, de forma mais ampla, as principais demandas concentram-se na ampliação dos prazos para renegociação de dívidas, na concessão de subsídios e na recuperação de infraestrutura básica — como estradas, pontes, moradias, galpões e pastagens. A principal queixa desse grupo refere-se à burocracia envolvida no acesso a essas políticas públicas³⁵. Para esses agricultores, que não pertencem aos chamados grupos sociais minoritários (indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária e pescadores artesanais), não há previsão de políticas de reassentamento ou de regularização fundiária, uma vez que, em geral, possuem escrituras de suas propriedades e suas terras são privadas, sendo possível apenas a venda e/ou aquisição por meio do mercado imobiliário.

³² <https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2024/05/carta-aberta-articulacao-indigenista-RS-calamidade-2024.pdf>

³³ <https://www.al.rs.gov.br/filerepository/repLegis/arquivos/12.004.pdf>

³⁴ <https://www.nonada.com.br/2024/08/pescadores-artesanais-e-moradores-das-ilhas-de-porto-alegre-tem-sua-cultura-e-futuro-ameaçados-apos-enchente/#:~:text=A%20medida%20faz%20parte%20do,fornecer%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20a%C3%A7%C3%B5es%20futuras.%E2%80%9D>

³⁵ <https://www.agricultura.rs.gov.br/governo-reforca-reivindicacao-de-solucoes-do-governo-federal-para-recuperacao-do-agro-gaucha#:~:text=A%20pr%C3%B3xima%20safra%20pode%20estar,propriedades%20rurais%20espalhadas%20pelo%20Estado>

APÊNDICE (ANEXOS)

Nesta seção, há 4 Anexos, relacionados a cada uma das Partes deste Relatório.

Anexo Parte 0 — Contexto técnico

Anexo Parte 1 — Análise do desastre

Seção 1.1 — Reports from public and private institutions

Seção 1.2 — Scientific literature

Seção 1.2.1 Web of Science — Geral

Seção 1.2.2 Dossier UNISC — Universidade em Santa Cruz do Sul, RS

Anexo Parte 2 — Danos, perdas e custos na pecuária

Anexo Parte 3 — Implicações futuras e respostas políticas

ANEXO PARTE 0 — CONTEXTO TÉCNICO

Como as enchentes do maior evento climático extremo começaram no estado do Rio Grande do Sul

As principais características meteorológicas do desastre de maio de 2024 estão relacionadas à três aspectos: circulação atmosférica, precipitação e características hidrológicas:

a) Circulação atmosférica

As fontes de chuva na região Sul do Brasil são especialmente frentes frias e Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM). Já os ciclones extratropicais que se aproximam da América do Sul vindos do Oeste movem-se para Leste-Sudeste após cruzar a Cordilheira dos Andes, enquanto as frentes frias associadas deslocam-se para Norte-Nordeste, produzindo atividade convectiva no sul do Brasil e mais ao norte. Por sua vez, o ar que chegou ao sul do Brasil nos meses de abril e maio de 2024, levando umidade para um extraordinário volume de chuva, passou antes sobre o Oceano Atlântico tropical, onde a temperatura da água estava bem acima da média.

Esse ar recebeu então calor e umidade da água do mar e entrou no Brasil pelo litoral das regiões Norte e Nordeste avançando para adentro até encontrar o paredão formado pela Cordilheira dos Andes. Ao ser comprimido pela elevada topografia, o vento desvia e acelera em direção à região Sul do continente. Ao chegar no Sul, esse ar quente e úmido encontra ar mais frio que serve como rampa, forçando o ar quente e úmido a subir e formar nuvens de tempestade. Esse processo já é bem conhecido e acontece com frequência naquela região. No entanto, ele permaneceu atuando por muito mais tempo do que o normal.

Ao mesmo tempo, um bloqueio do escoamento atmosférico foi observado no Oceano Pacífico Sul, o que dificultou a formação de ondas na atmosfera, as quais empurraram o ar frio para o norte, interrompendo o processo acima descrito. Somado a isso, a cerca de 10 km de altura, uma outra anomalia estava em curso. Eram ventos muito fortes, chamados de corrente de jato e que costumam estar mais intensa em períodos de El Niño, ainda que este já estivesse em fase de enfraquecimento durante o fenômeno das enchentes.

Em seu conjunto isso resultou em:

1. Um processo conhecido como rios voadores em que os ventos alísios de leste no oceano Atlântico Tropical passam sobre a Amazônia. Esse fluxo adquire maior quantidade de umidade devido a evapotranspiração da floresta e sofre um desvio e acelera devido a barreira topográfica dos Andes transportando grande quantidade de umidade na baixa atmosfera em direção ao sul do Brasil;
2. Ar mais quente e mais úmido do que o normal por causa do oceano Atlântico Tropical mais quente;
3. Um bloqueio atmosférico no Oceano Pacífico Sul;
4. El Niño, ainda que em fase de enfraquecimento.

Essa combinação permitiu que uma sequência de tempestades, durante dias, despejasse uma quantidade extraordinária de água sobre uma extensa área do estado do Rio Grande do Sul.

b) Precipitação

As condições atmosféricas acima descritas criaram as condições perfeitas para volumes extraordinários de chuva. Maio de 2024 foi o mês mais chuvoso no Rio Grande do Sul desde 1910. Antes, setembro de 2023 era o mês com maior acumulado de chuva, 447,3 mm; seguido de maio de 1941, 405,5 mm; junho de 1944, 403,6 mm; abril de 1941 com 386,6 mm; e junho de 1982 com 365,6 mm. Os dados de precipitação da Rede de Observação Ambiental Cemaden para o estado do Rio Grande do Sul são apresentados na Figura 1.

Figura 1 — Variabilidade diária da chuva entre 23 abril e 31 maio 2024. Estações são da Rede do Cemaden e as cores das barras identificam as estações marcadas com círculos no mapa da parte superior direita do painel

Fonte: Cemaden.

Fonte: Marengo et al. (2024), p. 209

O número representa 34% da média anual de chuva na capital gaúcha (1991-2020), de 1494,6 mm. Considerando o mesmo período, esse montante de chuva é 455% da precipitação média mensal, de 112,8 mm. A Figura 2, apresenta as precipitações na bacia do Lago Guaíba, entre 3 períodos distintos.

Figura 2 — Chuva acumulada entre 29 de abril - 2 de maio, entre 10-13 de maio 2024 no estado de Rio Grande do Sul, e acumulado de maio 2024.

Fonte: Cemaden.

Fonte: Marengo et al. (2024), p. 210

Os acumulados de precipitação em maio ultrapassaram os 700 mm na bacia do Guaíba, frente aos 200-300 mm na cidade de Porto Alegre.

c) Características hidrológicas do desastre de maio de 2024

Além das condições atmosféricas e da precipitação, é necessário adicionar as características hidrológicas específicas do Rio Grande do Sul. O território do Rio Grande do Sul é dividido em três grandes bacias hidrográficas, conforme figura abaixo: i) a do Rio Uruguai, com área de 126.570 km², está inserida na bacia hidrográfica nacional do rio Uruguai; ii) a do Guaíba, com área de 85.279 km²; iii) e a Litorânea, com área de 59.249 km², essas duas últimas estão inseridas na bacia hidrográfica nacional do Atlântico - Trecho Sudeste.

Figura 3 — Regiões e bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul.

Fonte: Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul (2024)

Todas as regiões hidrográficas do estado foram atingidas com grandes acumulados de chuvas, resultando em severas inundações, enxurradas e movimentos de massa, com maior

impacto nas bacias da região hidrográfica do Guaíba, área com maior população em áreas urbanas. O nível do Rio Taquari, no município de Muçum, atingiu o nível máximo de 25,57 m em 2 de maio, 9,57 m acima da cota de inundação (16,0 m), e somente 0,4 m abaixo do pico histórico registrado em 4 de setembro de 2023 (26 m). O pico da cheia de maio de 2024 foi equivalente a um período de retorno de 100 anos. O Rio Caí atingiu o nível máximo de 17,45 m no dia 2 de maio, 7,45 m acima da cota de inundação (10,0 m), equivalente a 155 anos de período de retorno. Na sequência, o Rio Sinos atingiu o nível máximo no dia 4 de maio, com pico de 8,11 m, 4,16 m. Já o Rio Jacuí e a região do Lago Guaíba atingiram o nível máximo no dia 5 de maio, ambos atingindo cotas históricas equivalentes a 20,4m e 5,15m.

Referências

Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul (2024). <https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/regioes-e-bacias-hidrograficas>.
Marengo et al. (2024). O maior desastre climático do Brasil: chuvas e inundações no estado do Rio Grande do Sul em abril-maio 2024. *Estudos Avançados*. 38 (112). <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.202438112.012>

ANEXO PARTE 1 – ANÁLISE DESASTRE

Seção 1.1 — Relatórios de instituições públicas e privadas

1. Associação Gaúcha de Supermercados — AGAS (2024).. Número 373 – Ano 43 – Julho/Agosto 2024. Edição Especial “Tempo de Reconstrução”.
<https://www.agas.com.br/site/>
2. Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural — Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural, EMATER/RS-ASCAR (2024). <https://www.emater.tche.br/site/index.php>
3. Brasil. Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul (2024). Página principal. <https://www.gov.br/reconstrucaors/pt-br>

3.A Brasil. Programa BNDES Emergencial para o RS: linha de capital de giro é ampliada e alcança R\$ 7,5 bilhões (2024).
<https://www.gov.br/reconstrucaors/pt-br/acompanhe-a-reconstrucao/noticias/programa-bndes-emergencial-para-o-rs-linha-de-capital-de-giro-e-ampliada-e-alcanca-r-7-5-bilhoes>
4. Brasil. Secretária de Comunicação. Coletadas **98 notícias**.
<https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias-regionalizadas/balanco-2024/estado-s/entre-transferencias-ao-estado-aos-municipios-e-cidadaos-rio-grande-do-sul-recebeu-mais-de-r-89-5-bilhoes-do-governo-federal>
5. Brasil. Primeiro Relatório Bienal de Transparência do Brasil à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (2024). -- Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 216 p. MCTI. ISBN: 978-65-5471-012-1.
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/relatorios-bienais-de-transparencia-btrs/Primeiro_Relatorio_Bienal_Transparencia_Brasil_BTR_2024_PORT.pdf
6. Brasil. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar — MDA (2024). <https://www.gov.br/mda/pt-br/search?origem=form&SearchableText=desastre>
7. Brasil. Ministério da Agricultura e Pecuária — MAPA (2024).
<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/search?origem=form&SearchableText=desastre>.
Destaque: “Mapa apresenta aos BRICS programa de conversão de pastagens degradadas do Brasil”.
<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-apresenta-aos-brics-programa-de-conversao-de-pastagens-degradadas-do-brasil>

8. Conselho de Arquitetura e Urbanismo de RS — CAU/RS (2024). Ações Emergenciais. Saiba como ajudar os municípios atingidos pelas fortes chuvas no estado.
<https://caurs.gov.br/calamidade-publica-saiba-como-ajudar-os-atingidos-pelas-enchentes-no-rio-grande-do-sul/>
9. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio Grande do Sul — EMATER/RS-ASCAR. Impactos das Chuvas e Cheias Extremas no Rio Grande Do Sul em Maio de 2024 (2024). EMATER/RS-ASCAR, Boletim Evento Adverso, n. 1, mai. 2024. Porto Alegre/RS – Brasil.
10. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio Grande do Sul — EMATER/RS-ASCAR. Plano anual de trabalho : PAT 2025 / EMATER. Rio Grande do Sul/ASCAR (2024). – Porto Alegre : Emater/RS-Ascar, dez. 2024.
https://www.emater.tche.br/site/arquivos/relatorio-institucional/PAT_2025.pdf#page=92.14
11. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária — EMBRAPA (2024). Mapeamento das Perdas de Colmeias no Desastre Climático de maio e junho/2024 no Rio Grande do Sul e indicações para a Recuperação do Setor. Porto Alegre/RS: EMBRAPA Meio Ambiente / Observatório de Abelhas do Brasil; Associação Brasileira de Estudo das Abelhas; Federação Apícola e de Meliponicultura do Rio Grande do Sul, set. 2024.
12. Estado do Rio Grande do Sul (2024). Plano de Mitigação e de Adaptação Climática do Estado do RS: Plano Rio Grande. <https://planoriogrande.rs.gov.br/inicial>
13. Estado do Rio Grande do Sul (2024). Mapa Único RS. <https://mup.rs.gov.br/>
14. Estado do Rio Grande do Sul (2024). Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Atlas Socioeconômico.
[https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/participacao-do-pib-estadual#:~:text=O%20Rio%20Grande%20do%20Sul,Gerais%20\(9%2C5%25\).](https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/participacao-do-pib-estadual#:~:text=O%20Rio%20Grande%20do%20Sul,Gerais%20(9%2C5%25).)
15. Estado do Rio Grande do Sul (2024). Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura RS. 9ª Reunião Ordinária do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas. Transmitido ao vivo em 17 out. 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=i07I9Ix39N0&t=10050s>
16. Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul — FIERGS (2024). Observatório da Indústria do Rio Grande do Sul. Unidade de Estudos Econômicos. Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). Principais indicadores econômicos dos municípios atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul (27/05/2024). Unidade de Estudos Econômicos. FIERGS: Porto Alegre, 2024
<https://observatoriodaindustriars.org.br>

17. Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul — FIERGS (2024). Indicadores do desastre de maio de 2024. <https://observatorioidaindustriars.org.br/inteligencia-estrategica/principais-indicadores-economicos-dos-municipios-atingidos-pelas-enchentes-no-rio-grande-do-sul-estado-de-calamidade-x-situacao-de-emergencia-06-06-2024/>
18. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul — FAPERGS (2024). <https://fapergs.rs.gov.br/> e <https://fapergs.rs.gov.br/lancada-a-chamada-teias-de-solucoes-resiliencia-climatica-do-rio-grande-do-sul>
19. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA, Superintendência RS (2024). Ano da Reconstrução: 2024. <https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/noticias/incra-alia-missao-institucional-e-acoes-emergenciais-no-rio-grande-do-sul-em-2024>
20. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada — IPEA (2024). Uma estimativa de empresas e postos de trabalho diretamente atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul em 2024. 1. ed. Brasília/DF: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.38116/ntcgdti01..>
21. Prefeitura de Porto Alegre (2024). Plano de Ação Climática: Relatório Final do Plano de Ação Climática (PLAC). Porto Alegre: Prefeitura de Porto Alegre; Banco Mundial, Way Carbon, ICLEI, set. 2024. 212 p. <https://prefeitura.poa.br/smamus/plano-de-acao-climatica>
22. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas — SEBRAE/RS (2024). Pesquisa de Impacto das Enchentes no RS (19/05/2024). SEBRAE/RS: Porto Alegre, 2024. <https://sebraers.com.br/mais-de-30-dos-meis-e-mpes-ainda-estao-fora-de-operacao-revela-pesquisa-do-sebrae-rs/>
23. Suarez, Ginés, Omar Bello, e Jack Campbell (2024). Avaliação dos efeitos e impactos das inundações no Rio Grande do Sul (Nota Técnica IDB- TN -0303). Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL); Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) / Divisão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Gestão de Risco de Desastres; Banco Mundial, 2024. 303 p. <https://doi.org/10.18235/0013254>
- 23.A Mapbiomas. (2024). Módulo de degradação da vegetação nativa do Brasil (1986-2021) – Critérios (Recorte territorial: Bioma; Território: Pampa). Disponível em: <https://mapbiomas.org/degradation-module> Acesso em 15/07/2024.

Seção 1.2 — Literatura científica

Seção 1.2.1 *Web of Science* — Geral

Web of Science (WOS) (n=19) e Dossiê UNISC (n=12). Total de artigos científicos selecionados n=31.

Web of Science (WOS) — Coleção Principal. Seleção de 43 artigos de um total de **469** publicações. ("disaster*" OR "catastrophe*" OR "extreme climate event" OR "calamity" OR "flood") AND ("rio grande do sul" OR "state of RS" OR "state RS") <https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/e50b1a03-583f-4d5c-ae83-860dd9589f12-0150b3471c/relevance/1> Nota: Medicina (16), História (3), Humanidades (3), Direito (3), CS (3), Sociologia (2), Psicologia (2), Arte (1), Ciência Política (1). Ciências Sociais amplo = 18 (3,8%). Selecionados n=19.

24. Andrade, M. et al. (2024). Flow measurements with ADCP on the Guaíba River, during the highest water level recorded in history-May 2024 (floods in the State of Rio Grande do Sul, Brazil). **RBRH**, 29, p. e36. <https://www.scielo.br/j/rbrh/a/rTQKWfxsZn4tHHKcPwWSwJp/?lang=en>
25. Baggio, L. Ortiz, G.; Fisher, C. (2025). Desafios y Estrategias para Mitigar los Impactos de los Desastres Climáticos en los Tratamientos Oncológicos: Aprendiendo de la Inundación de Mayo de 2024 en Río Grande del Sur. **Revista Brasileira de Cancerologia**, 70, p. e-004935. <https://www.scielo.br/j/rbcan/a/xFrmWBwG6D4XhhZG7LZX9wD/?lang=es>
26. Byes-da-Silva, W. et al (2025). Urgent call: Environmental mismanagement after historical flood amplifies Rio Grande do Sul's ecological crisis in south of Brazil. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, 97(1), p. e20241097. <https://www.scielo.br/j/aabc/a/dh9WpFbbBHQWpqrJqXqMjNb/?lang=en>
27. Carpentieri, I.; Dos Reis, C. (2024). A face oculta da mudança climática: Colonialismo e deslocamento ambiental no desastre do Rio Grande do Sul. **Estudios Avanzados**, 40, p. 123-148. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9779733>
28. Collischonn, W. et al (2024). Unprecedented April-May 2024 rainfall in South Brazil sets new record. **RBRH**, 29, p. e50. <https://www.scielo.br/j/rbrh/a/TTBsLzMCjgdpmgs4KLR8hOg/>
29. De Faria Pereira, G.; Lucas, M. (2024). Informação, desinformação e infodemia: análise de conteúdos divulgados sobre as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024. **Revista Comunicação Midiática**, 19(1), p. 54-76. <https://www2.faac.unesp.br/comunicacaomidiatica/index.php/CM/article/view/621>

30. Dos Santos Alvalá, R. et al (2024). Analysis of the hydrological disaster occurred in the state of Rio Grande do Sul, Brazil in September 2023: vulnerabilities and risk management capabilities. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 110, p. 104645. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2024.104645>
31. Freitas, C.; Barcellos, C. (2025). Disaster in Rio Grande do Sul, Brazil: climate crisis, Brazilian Unified National Health System response, and challenges of the new times. *Cadernos de Saúde Pública*, 40, p. e00114424. <https://www.scielo.org/article/csp/2024.v40n11/e00114424/en/>
32. Martins-Filho, P. et al (2024). Catastrophic Floods in Rio Grande do Sul, Brazil: The Need for Public Health Responses to Potential Infectious Disease Outbreaks. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*, 57, p. e00603-2024. <https://www.scielo.br/j/rsbmt/a/yBYZrCvq9BP3YPBd5Wv6McL/>
33. Marengo, J. et al (2024). O maior desastre climático do Brasil: chuvas e inundações no estado do Rio Grande do Sul em abril-maio 2024. *Estudos Avançados*, 38(112), p. 203-228. <https://www.scielo.br/j/ea/a/LyHVHKKHzm67CwpvcWPKPwTm/>
34. Moreira, L. et al (2023). Sensitivity analysis of indicator weights for the construction of flood vulnerability indexes: A participatory approach. *Frontiers in Water*, 5, p. 970469. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frwa.2023.970469/full>
35. Reboita, M. et al (2024). A multi-scale analysis of the extreme precipitation in southern Brazil in April/May 2024. *Atmosphere*, 15(9), p. 1123. <https://search.proquest.com/openview/102eb72b9d88fbb61a459743b8a7ba3e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2032431>
36. Rizzotto, M.; Costa, .; Lobato, L. (2024). Crise climática e os novos desafios para os sistemas de saúde: o caso das enchentes no Rio Grande do Sul/Brasil. *Saúde em Debate*, 48, p. e141ED. <https://www.scielo.org/article/sdeb/2024.v48n141/e141ED/pt/>
37. Rosa, P. et al (2025). Climate catastrophe in Rio Grande do sul, Brazil: impact of strategic actions in response to flooding. *BMC Research Notes*, 18, p. 56. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11803925/>
38. Rückert, A.; Vicente, Fr.; Gomes, L. (2024). A tragédia climática no Rio Grande do Sul em 2024. Anotações sobre uma catástrofe anunciada. *Geografares*, 39. <https://journals.openedition.org/geografares/16617>
39. Schneider, D.; Breigeiron, .; Vieira, L. (2024). Disasters in Rio Grande do Sul: Performance of the UFRGS School of Nursing. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, 45,

p. e20240258.
<https://www.scielo.br/j/rngen/a/bQ9tGXszSY4pYj4LdxxhS7G/?lang=en>

40. Sondermann, M. et al (2024). Explosive Cyclone Impact on the Power Distribution Grid in Rio Grande Do Sul, Brazil. *Climate*, 12(3), p. 29. <https://www.mdpi.com/2225-1154/12/3/29>
41. Sun, D. et al (2025). Mapping and analysis of the 2024 Brazil record flooding with Multi-Satellite Data. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 16(1), p. 2461063. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19475705.2025.2461063>
42. Thomasi, T.; Santos, A.; Dias, C. (2024). Racismo Ambiental Contra Los Pueblos Indígenas En Rio Grande Do Sul. *Veredas do Direito*, 21(1), p. e212770. <https://www.scielo.br/j/vd/a/QWZFB8MjywgHx5yFPfcgYnH/?lang=es>

Seção 1.2.2 Dossiê UNISC

DOSSIÊ UNISC — “Estratégias de resposta face à emergência climática” da Redes. Universidade de Santa Cruz do Sul — UNISC - RS. Seleção de 12 artigos de um total de 15 publicações. <https://online.unisc.br/seer/index.php/redes/issue/view/777>. Selecionados n=12.

43. Caleffi, F. et al (2024). The impacts of extreme weather events: a comprehensive analysis of the 2024 floods in Rio Grande do Sul. *Redes*, 29(1), p. 1-27. <https://doi.org/10.17058/redes.v29i1.19660>
44. Campello Torres, P. et al (2024). Políticas de estado e políticas de governo: a justiça climática e as estratégias de resposta para a zona costeira brasileira em face à emergência climática. *Redes*, 29(1), <https://doi.org/10.17058/redes.v29i1.19668>
45. Casemiro Da Silva, A. et al. (2024). Ações do Governo Federal no apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul/Brasil: uma análise das políticas públicas. *Redes*, 29(1), <https://doi.org/10.17058/redes.v29i1.19665>
46. Dowbor, M.; Resende, R., Machado, F., Salmi, F. (2024). Catástrofes político-climáticas e a (não) participação social: o caso das enchentes no Rio Grande do Sul. *Redes*, 29(1), <https://doi.org/10.17058/redes.v29i1.19669>
47. França Garcia, L. et al. Climate Challenges and the Evolution of Bioethics: Perspectives and Practices from a Brazilian Disaster. *Redes*, 29(1), <https://doi.org/10.17058/redes.v29i1.19531>
48. Gobis Verges, J.; Silva De Gois, R. Desastres naturais no rio grande do sul e o suporte normativo da política climática estadual. *Redes*, 29(1), <https://doi.org/10.17058/redes.v29i1.19645>

49. Machado Pinto, N. et al. Sociedade Civil e Prioridades Orçamentárias: Análise do Enfrentamento de Catástrofes Ambientais no Rio Grande do Sul. **Redes**, 29(1), <https://doi.org/10.17058/redes.v29i1.19659>
50. NOLI DA FONSECA, M., P. et al(2024). Mensagens de alerta de desastre no Rio Grande do Sul: : desafios e oportunidades na comunicação de risco. **Redes**, 29(1), <https://doi.org/10.17058/redes.v29i1.19701>
51. Pereira Almeida, R. Planejamento, Futuridades e Inundações: um ensaio a partir do litoral brasileiro. **Redes**, 29(1), <https://doi.org/10.17058/redes.v29i1.19703>
52. Rambo, A. et al. O novo regime climático e as dinâmicas migratórias no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. **Redes**, 29(1), <https://doi.org/10.17058/redes.v29i1.19686>
53. Ramos, M. P., S. et al (2024). As enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul e a capacidade de resposta dos municípios às inundações. **Redes**, 29(1), <https://doi.org/10.17058/redes.v29i1.19566>
54. Bulhões, F. et al (2024). Mapeamento dos Produtores de Orgânicos e Emergência Climática no Rio Grande do Sul - Brasil. **Redes**, 29(1), <https://doi.org/10.17058/redes.v29i1.19617>

Seção 1.3 — Reportagens jornalísticas

Canais de comunicação de massa local e regional — RS. Para a busca foi utilizada a chave ("desastre" AND "Rio Grande do Sul") no site de busca do Google por meio do algoritmo site:nome_do_site_ ("desastre" AND "Rio Grande do Sul").

55. Agrolink News (regional RS e nacional)— <https://www.agrolink.com.br/>
 - a. “Estamos vivendo exatamente o que foi previsto há 30 anos”
https://www.agrolink.com.br/noticias/-estamos-vivendo-exatamente-o-que-foi-previsto-ha-30-anos----diz-cuthi-dias_491579.html
 - b. “O agro vai colapsar com tragédia no RS?”
<https://www.agrolink.com.br/noticias/o-agro-vai-colapsar-com-tragedia-no-rs-491302.html>
 - c. “Do caos à criação: tecnologias pioneiras nascem de momentos críticos”
https://www.agrolink.com.br/noticias/do-caos-a-criacao--tecnologias-pioneiras-nascem-de-momentos-criticos_492186.html
 - d. “Chuvas no Rio Grande do Sul afetam pecuária bovina”
https://www.agrolink.com.br/noticias/chuvas-no-rio-grande-do-sul-afetam-pecuaria-bovina_491010.html
56. Brasil de Fato (regional RS) — www.brasildefato.com.br
 - a. “capitalismo do desastre”:

- <https://www.brasildefato.com.br/2024/05/31/alvarez-marsal-mckinsey-e-ey-ca-pitalismo-de-desastre-toma-a-frente-na-reconstrucao-do-rs/>
- b. “capitalismo de desastre e o caos climático no Rio Grande do Sul”
<https://www.brasildefato.com.br/colunista/amigos-da-terra-brasil/2024/06/24/o-capitalismo-de-desastre-e-o-caos-climatico-no-rio-grande-do-sul/>
57. Correio do Povo (regional RS) — <https://www.correiodopovo.com.br/>
58. Diário de Santa Maria (regional RS) — <https://diariosm.com.br/>
59. Diário Gaúcho (regional RS) — <https://diariogaucho.clicrbs.com.br/>
60. Jornal Cidades RS — <https://www.jornaldocomercio.com/jornal-cidades>
61. Jornal do Povo, Cachoeira do Sul (regional RS) — <https://www.jornaldopovo.net/>
62. Jornal O Alto Uruguai (regional RS) — <https://www.oaltouruguai.com.br/>
63. Jornal O Sul Online (regional RS) — <https://www.osul.com.br/>
64. Jornal Pioneiro (regional RS) —
<https://www.gruporbs.com.br/nossas-marcas/5/pioneiro>
65. Gazeta do Sul (regional RS) — <https://www.gaz.com.br/>
66. Gazeta Zero Hora (regional RS) — <https://gauchazh.clicrbs.com.br/>
67. Le Monde Diplomatique Brasil (nacional e intl) — <https://diplomatie.org.br/>
68. Mídia Ninja (regional RS e nacional) — <https://midianinja.org>
- a. “Crise climática: uma escolha política”
<https://midianinja.org/opiniao/crise-climatica-uma-escolha-politica/>
69. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra — MST (regional RS e nacional) —
www.mst.org.br
70. Nexa Políticas Públicas (nacional)— <https://pp.nexojornal.com.br>
71. O Liberal (regional RS e nacional) — [/www.oliberal.com](http://www.oliberal.com)

Complemento de fontes desta seção

72. Imprensa do Estado do RS.
- a. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Imprensa.
<https://estado.rs.gov.br/seminario-discutira-parcerias-para-reconstrucao-do-rs-p-or-meio-de-projetos-de-infraestrutura>

Seção 1.4 — Análise política, ambiental e sociológica dos desastres — referências complementares

73. Estado do Rio Grande do Sul. Conselho do Plano Rio Grande (RS).
<https://www.estado.rs.gov.br/upload/arquivos/202406/conselheiros-plano-rs-junho2024.pdf>
74. CNN Brasil. Defesa Civil divulga relatório de doações ao RS.
<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/defesa-civil-divulga-relatorio-de-doacoes-ao-rs-veja-a-lista/>
75. Brasil. Programa Cozinha Solidária. <https://cozinhasolidaria.digital/>
76. Gazeta Zero Hora — GZH. O poder das cozinhas solidárias na maior enchente da história do Rio Grande do Sul.
<https://gauchazh.clicrbs.com.br/destemperados/tendencias/noticia/2024/05/o-poder-da>

[s-cozinhas-solidarias-na-maior-enchente-da-historia-do-rio-grande-do-sul-clw9gkqv9008j014eaxr0gvke.html](https://www.mtst.org.br/pt-br/boletim-informacao/2017/08/s-cozinhas-solidarias-na-maior-enchente-da-historia-do-rio-grande-do-sul-clw9gkqv9008j014eaxr0gvke.html)

77. Movimento Sem Terra — MST. Cozinha Solidária: uma resposta vital às enchentes no Rio Grande do Sul.

<https://mtst.org/noticias/cozinha-solidaria-uma-resposta-vital-as-enchentes-no-rio-grande-do-sul/>

ANEXO PARTE 2 – DANOS, PERDAS E CUSTOS NA PECUÁRIA

Segundo dados da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão criou o Mapa Único do Plano Rio Grande (MUPRS - <https://mup.rs.gov.br/>) as propriedades rurais são denominadas como Área Diretamente Atingida (ADA). De acordo com o Mapa Único do Plano Rio Grande (MUPRS) os municípios de Esteio, Canoas, Nova Santa Rita e Colinas tiveram imóveis com CAR mais atingidos (Figura 1).

Figura 1 — Áreas dos imóveis do cadastro ambiental rural (CAR) na área diretamente atingida no rio grande do sul – maio de 2024

Fonte: Estado do Rio Grande do Sul (2024). Painel do agronegócio do Rio Grande do Sul. Figura 18, p. 62 — Percentual da área dos imóveis do Cadastro Ambiental Rural na Área Diretamente Atingida no Rio Grande do Sul — maio de 2024 — cf. Seção 2.1 deste Apêndice.

Segundo o Relatório Avaliação dos Efeitos e Impactos das Inundações no Rio Grande do Sul³⁶, de novembro de 2024, as inundações tiveram efeitos diferentes entre setores devido a grande extensão do evento climático extremo que ocorreu entre os dias 30 de abril de 2024 e 10 de maio de 2024 (Figura 2).

³⁶ Cf. Relatório Avaliação dos Efeitos e Impactos das Inundações no Rio Grande do Sul <https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/cheias-do-rio-grande-do-sul-agilidade-federal-evita-impacto-negativo-de-1-1-ponto-percentual-no-pib-do-estado/AvaliadososfeitosoimpactosdasinundaesnoRioGrandedoSulNov2024.pdf>

Figura 2 — Chuva acumulada (mm) monitorada pelo MERGE/CPTEC/INPE de 30/04 a 10/05/2024

Fonte: Emater (2024, p.3).

Nessas áreas, as perdas de animais constatadas foram substanciais e abrangeram vários tipos de criação com mortes de bovinos de corte e de leite (Figura 3).

Figura 3 — Mapa do Rio Grande do Sul e localidades com registro de (à esquerda) mortes de bovinos de leite e de corte – maio de 2024 e (à direita) localidades com registro de leite não coletado

Fonte: Emater (2024). Impactos das Chuvas e Cheias Extremas no Rio Grande do Sul em Maio de 2024, p.18, 20³⁷.

Seção 2.1 — Referências complementares

Estado do Rio Grande do Sul. LEUSIN JÚNIOR, S.; FEIX, R. D.; PESSOA, M. L.; RISCO, G. Painel do agronegócio do Rio Grande do Sul — 2024. Porto Alegre: SPGG, 2024. <https://admin.estado.rs.gov.br/upload/arquivos/202408/painel-do-agronegocio-do-rio-grande-do-sul-2024-3-1.pdf>. Cf. Mapa (Figura 18), p. 62 — Percentual da área dos imóveis do Cadastro Ambiental Rural na Área Diretamente Atingida no Rio Grande do Sul — maio de 2024

³⁷ Cf. <https://estado.rs.gov.br/upload/arquivos/202406/relatorio-sisperdas-evento-enchentes-em-maio-2024.pdf>

ANEXO PARTE 3 – FOTOS DOS ASSENTAMENTOS ANTES E DEPOIS DA ENCHENTE

Figura 1 — Assentamento Apolônio de Carvalho, localizado no Município de Eldorado do Sul, composto por 70 famílias, destacando a produção de arroz orgânico, seguido de pecuária e agroindústria, além de apicultura e artesanato.

Fonte: BRASIL, 2024

Figura 2 — Assentamento Capela, localizado no Município de Nova Santa Rita, composto por 70 famílias, cujas principais atividades produtivas são o cultivo de arroz orgânico agulhinha e cateto, além de pecuária e uma das principais cooperativas da região (Coopam).

Fonte: BRASIL, 2024

Figura 3 — Assentamento Santa Rita de Cássia II, localizado no Município de Nova Santa Rita, composto por 101 famílias, onde se destaca o cultivo de arroz orgânico, seguido da pecuária, cultivo de hortaliças, frutas, legumes e grãos.

Fonte: BRASIL, 2024

Figura 4 — Assentamento Sino, localizado no Município de Nova Santa Rita, com 13 famílias, cujas principais atividades produtivas são arroz, milho, feijão, pecuária, hortaliças e agroindústria.

Fonte: BRASIL, 2024

Figura 5 — Assentamento Padre Josimo, localizado no Município de Eldorado do Sul, com 24 famílias, que trabalham na produção de hortaliças, frutas, leite, ovos, além de agroindústria.

Fonte: BRASIL, 2024

Figura 6 — Assentamento Integração Gaúcha, localizado no Município de Eldorado do Sul, com 67 famílias, destacando a produção de arroz, milho, feijão, além da pecuária, hortaliças e agroindústrias.

Fonte: BRASIL, 2024

Parte 3 — Referência complementar

Brasil. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Nota Técnica nº 1501/2024/DEP-2/DEP/DE/P/SEDE/INCRA - PROCESSO Nº 54000.057769/2024-12. 2024.